

स्वामी दयानन्द सरस्वती और समाज सुधार

सुश्री. स्वाति हिराजी देडे¹, डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ²

¹शोध छात्रा, धारासुर मर्दिनी देवी मंदिर, दर्गाह रोड, धाराशिव (413501)

²शोध निर्देशक,

सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय, धाराशिव, (413501)

Corresponding Author - सुश्री. स्वाति हिराजी देडे

DOI - 10.5281/zenodo.14793014

आज जो देश ने करवट बदली हैं देश में जागृति के जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं देश की समाज – सुधार, शिक्षा का प्रसार वैदिक प्रचार ब्रम्हचर्य, शिक्षा आदि पुनीत आंदोलन दृष्टीगोचर हो रहे हैं। ये सब जगद्गुरु महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की ही महती कृपा का फल हैं। परम पुज्य महर्षि दयानन्द सरस्वती जी आपने महान कार्यों तथा त्याग और तपस्या के कारण ही सदासदा के लिए अमर बन गये हैं। संसार में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं हैं।

जिस युग में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी हुए उसमें कई वर्ष पूर्व से आज तक ऐसा एक ही महापुरुष पैदा हुआ हैं जो विदेशी भाषा नहीं जानते थे, जिसने स्वदेश से बाहर एक पग भी नहीं रखा था, जो पूर्ण स्वदेशी था अर्थात् विचारों में, आचारों में, भाषा वेषभूषादि में स्वदेशी था, परम विद्वान होने के कारण सबका भक्ति – भाजन बना जिसका देश – विदेशी सभी मान सरते थे, उँचे से उँचे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे- महाराजे जिसका अति सम्मान किया करते थे।

स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज पहले ही व्यक्ति थे जो अपने देश में पूर्ण स्वदेशी होते हुए भी पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े नेताओं तथा जन-जन के गुरु कहलाये।

आपको अनेक पश्चिमी विद्वानों ने अपना महान गुरु, आचार्य और धर्म पिता माना हैं।

समाज सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती:

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने समाज सुधार में अहम योगदान दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने और हिन्दु को शुद्ध करने का काम किया। उन्होंने समाज में फैली कुरितियों और अंधविश्वासों का विचारों का विरोध किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज ने जती-आधारित भेदभाव को कम करने, महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का काम किया। वैदिक शिक्षा को बढावा दिया कईग स्कूल और गुरुकुल स्थापित किए। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सामाजिक पुनर्गठन ने सभी वर्णों और महिलाओं को भागीदारी को बढावा दिया अंधविश्वासों और खोखली कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने सती प्रथा रोकने, विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने, छुआछूत जैसी कुरितियों को खत्म करने पर जोर दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने ब्रम्हचर्य के पालन पर जोर दिया उन्होंने मुर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई हिंदी को पूरे देश में प्रचलित करने पर जोर दिया।

स्वामी दयानन्द को संन्यासी होने के कारण सम्पूर्ण देश की दशा की जानकारी थी। वे जाते उन्हें यह समझने में देर न लगती थी कि स्त्रियों पर इस देश में क्या बीत रही हैं, सबसे पहला कारण स्त्रियों की

स्थिति ठीक न होने क अशिक्षा उन्होंने देखा। स्त्री अशिक्षा के कारण समानता के अधिकारों से वंचित थी। इसके अतिरिक्त वह बाल-विवाह, आदि में फैलते व्यभिचार, शोषण, अत्याचार जैसी कुप्रथाओं और समाज के षडयंत्र की शिकार बनकर दुःख से पीड़ित थी।

सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा एवं समानता के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रयास लोक विख्यात हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के हृदय में दो पीडा थीं। गुलाम भारत को स्वाधीन देखना तथा समाज वेदानुकूल हो। उसमें अत्यधिक दुर्दशा महिलाओं की होने पर समाज कैसे स्वस्थ हो सकता है? महिलाओं का सर्वांगीण विकास चाहने वाले वे वेदों के बाद प्रथम पुरुष थे। इतिहास को दोहराने पर स्पष्ट पता चलता है कि पशुओं के बाद यदि मनुष्य में किसी पर जुल्म हुआ है तो वह नारी जाती ही है। स्वामी दयानन्द सरस्वती मात्र ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने विश्व के इतिहास को हमारे समक्ष रखते हुए यह सिद्ध किया कि यह भारत विश्वगुरु इसिलिए था वेदों के अनुसार स्त्री को पढने तथा अन्य कार्यों में पुरुष के समान ही अधिकार था।

आर्य समाज कार्य तथा सुधारवादी दृष्टिकोण

आर्य समाज :

आर्य समाज संस्कृत में हैं कुलीनों का समाज। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले 1857 में 10 अप्रैल को स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बॉम्बे में की गई थी, इस समाज ने भारतीयों के धार्मिक दृष्टिकोण में गहरा बदलाव लाया।

आर्य समाज सिद्धांत:

ईश्वर समस्त उचित ज्ञान का प्राथमिक स्रोत हैं।

- ❖ वह सर्वज्ञ हैं, वह हि पूजनीय हैं।
- ❖ वेद उचित ज्ञान के शास्त्र हैं। आर्यों को इन्हें पढना, सुनना और दूसरों को पढाना चाहिए।
- ❖ वह उचित ज्ञान का प्राथमिक स्रोत हैं।

- ❖ हमें सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना पढाना चाहिए।
- ❖ सभी कार्य धर्म का पालन करते हुए करने चाहिए।
- ❖ आर्य समाज का उद्देश्य सभी के लिए शारीरिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
- ❖ सभी को प्रेम, धार्मिकता और न्याय का पालन करना चाहिए।
- ❖ हों अपने, कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए।

स्वामी दयानन्द सरस्वती सन 1867 के हरिद्वार के कुम्भ मेले में धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से आये थे। महर्षि दयानन्द तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरितियों तथा अंधविश्वासों और रुढियों, बुराइयों और पाखण्डों का खण्डन और विरोध किया।

महर्षि दयानन्द एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम हैं जिसका व्याख्या करना असम्भव से परे हैं वे समाज सुधारक एवं धर्माचार्य ही नहीं अपितु एक धुरन्धर योगी तपस्वी, भाष्यकर, वेदाचार्य, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, कुशल प्रशासनिक, धीर, गंभीर, बलवान, ब्रम्हचारी, सदाचारी एवं दृढ राष्ट्रवादी विचार धारा युक्त महामानव थे। सृष्टि एवं व्यष्टि में ऐसा कोई विषय नहीं है जो उनसे स्पर्श हुए बिना रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सुचि :

1. राष्ट्रपितामह महर्षि दयानन्द सरस्वती : पं हरिदेव आर्य
2. विकिपिडिया
3. इंटरनेट
4. दयानन्द सरस्वती का स्त्री-विमर्श तथा उसका आधुनिक हिंदी साहित्य पर प्रभाव